

ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN ALTERNATIF DI MASA PANDEMI COVID-19

¹Hastuti, ²Titi Mildawati

¹hastuti.baharuddin@uin-alauddin.ac.id ²titi.mildawati@uin-alauddin.ac.id

^{1,2}Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Abstract

Teachers as the vanguard in the teaching and learning process must present an attractive and effective learning model in order to achieve a quality education that must be in the Covid-19 pandemic. However, the sudden policy resulted in teachers experiencing inequality. Due to the unpreparedness of education stakeholders in dealing with curriculum changes. Therefore, this article examines the learning model used by teachers after the enactment of government policies during the Covid-19 pandemic, then maps the obstacles faced in learning during the pandemic and analyzes the appropriate learning model as a solution to obstacles in the field. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting data from the results of educators' survey data through google form. From the results of the study, it was found that there were three learning models used by teachers in the Covid-19 pandemic, namely daring/the online learning model (dalamjaringan), luring/offline (luarjaringan), and guling (guru keliling). This tri model is used based on learning in the field by looking at the conditions of the facilities and infrastructure for teachers and students.

Keywords: *Effective, the covid-19 pandemic, tri learning models,*

Abstrak

Pendidik sebagai garda terdepan dalam proses belajar mengajar harus menyajikan model pembelajaran yang menarik dan efektif demi tercapainya mutu pendidikan yang berkualitas meski di tengah wabah covid-19. Namun, kebijakan yang mendadak mengakibatkan pendidik mengalami ketimpangan. Karena ketidak-siapannya stakeholder pendidikan mengatasi perubahan kurikulum. Oleh karena itu, artikel ini meneliti terkait model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik setelah berlakunya kebijakan pemerintah di masa pandemic covid-19, kemudian memetakan kendala-kendala yang dihadapi dalam pembelajaran di masa pandemic dan menganalisis model pembelajaran yang tepat sebagai solusi terhadap kendala di lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara pendidik dan survey data pendidik melalui google form. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa ada tiga model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik di tengah wabah pandemic covid-19 yakni model pembelajaran Daring (dalam jaringan), Luring (luar jaringan), dan Guling (guru keliling). Tri model ini digunakan berdasarkan pembelajaran di lapangan dengan melihat kondisi sarana dan prasarana pendidik dan peserta didik.

Keywords: Efektif, tri model pembelajaran, pandemic covid-19

A. Introduction

Tatanan baru di masa pandemic covid-19 mengakibatkan perubahan di semua lini kehidupan termasuk sector Pendidikan (Aji, R. H. S., 2020). Perubahan demi perubahan kurikulum pendidikan sehingga system pendidikan di Indonesia mengalami kegamangan. Ketidak-siapan system pendidikan negara menghadapi situasi belajar di tengah wabah covid-19 menimbulkan berbagai kesulitan dan bahkan yang tidak bias diatasi untuk memfasilitasi proses belajar mengajar di era pandemic ini (Indrawati, B., 2020). (Sumatri, 2020) melaporkan bahwa perubahan mendadak system pembelajaran konvensional menjadi online, selain menimbulkan tekanan fisik dan mental bagi peserta didik, pendidik bahkan orang tua, juga membuat sekolah sulit membuat tolok ukur capaian pembelajaran yang seragam. Ditambahkan oleh Yayat Hendayana (Hendayana, 2020) bahkan menambahkan kesulitan akses internet di daerah 3T, kekurangan biaya pembeli kuota, dan tidak memadainya fasilitas elektronik menjadi problematika pembelajaran yang butuh penanganan serius dalam penataan system pendidikan di era pandemic ini. Perubahan yang begitu cepat nampaknya belum mampu ditangkis oleh pemerintah. Perubahan demi perubahan kebijakan Pendidikan (Yuliati, Y., & Saputra, D. S., 2020) yang ada menandakan kurangnya persiapan atas wabah pandemic covid-19 ini. Di sisi lain, proses belajar mengajar tetap harus berjalan. Oleh karena itu, Hastuti (Hastuti, 2020a) menegaskan bahwa pendidik sebagai tonggak utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa harus tetap eksis dalam keadaan apapun bahkan di masa pandemic covid-19. Di mana para pendidik tetap dituntut kreatif dan inovatif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif (Hastuti, 2020b). Pendidik profesional harus terus berusaha dan berjuang menciptakan kondisi belajar dan tetap menyalakan semangat di tengah kondisi pandemic Covid-19 (Hidayat, M. T., Hasim, W., & Hamzah, A., 2020)). Pemerintah pun mengeluarkan kurikulum darurat yang memberikan peluang kepada pemeran pendidikan dalam hal ini pendidik dan peserta didik agar melaksanakan belajar mengajar sesuai dengan kondisi lingkungannya.

Penelitian terkait model pembelajaran efektif di masa pandemic covid-19 cenderung pada tiga aspek yakni: Pertama, efektifitas pembelajaran daring (online) (Hamdani & Priatna, 2020; Nurdin & Anhusadar, 2020). Kedua, belajar mandiri dengan media tanpa jaringan (Pratama et al., 2020; Sri Gusty, 2020). Dan ketiga, model pembelajaran *blended learning* (kombinasi daring dan luring) (Admin Sevima, 2020; SUHAEDI, 2020). Ketiga aspek tersebut belum ada membahas terkait trimodel pembelajaran yang menjadi solusi efektif terhadap situasi dan kondisi daerah baik 3T maupun perkotaan.

Artikel ini memberikan jawaban terhadap kendala pembelajaran di masa pandemic. Dengan tidak monoton pada satu model, sehingga mampu menarik minat belajar peserta didik meskipun di tengah keterbatasan fasilitas. Artikel ini menjawab pertanyaan: pertama, model pembelajaran apa yang digunakan selama pandemic? Pertanyaan ini mengacu pada pengalaman pendidik di lapangan terkait model pembelajaran yang mereka implementasikan di lapangan. Kedua, apa kendala yang dialami pada saat pembelajaran di masa pandemic? Fokus pertanyaan ini untuk memetakan kendala yang terjadi di lapangan saat berlangsung pembelajaran. Ketiga, bagaimana solusi model pembelajaran yang efektif digunakan di masa pandemic? Pertanyaan tersebut memberikan solusi dari kendala yang dihadapi dalam proses pembelajaran di masa pandemic.

Artikel ini berangkat dari argument bahwa model pembelajaran di masa pandemic covid-19 diklasifikasikan menjadi dua macam; model yang efektif dan kurang efektif. Model yang efektif berupa terciptanya lingkungan pembelajaran daring yang menyenangkan dan efisien sehingga membangkitkan semangat dan antusiasme baik peserta didik maupun pendidik untuk menguasai teknologi. Adapun model pembelajaran yang kurang efektif berupa target kurikulum yang tidak tercapai dengan baik karena interaksi pembelajaran yang tidak aktif. Hasil evaluasi tersebut dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan pendidik dan pesertadidik dengan lingkungan pembelajaran digital, rendahnya kemampuan dan kompetensi dalam menggunakan IT serta kekurangan infrastruktur dalam pembelajaran jarak jauh.

B. Literature Review

Model pembelajaran adalah cara menyajikan materi pembelajaran dengan menentukan strategi a) pemilihan materi pelajaran (guru dan siswa); b) penyaji materi pelajaran (perorangan atau kelompok); c) caramenyajikan materi pelajaran (induktif atau deduktif, analitis atau sintesis, formal atau non formal); dan d) sasaran penerima materi pelajaran (kelompok, perorangan, heterogen atau homogen) (Nurdansyah & Fahyuni, 2016). Di masa pandemic, pendidik harus cerdas membaca situasi dan kondisi peserta didik. Sehingga dicanangkan trimodel pembelajaran yang efektif di tengahketerbatasan dan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan. Yakni:

1. Model pembelajaran daring (dalam jaringan)

Model pembelajaran online (daring). Model pembelajaran daring menjadi model paling solutif di tengah keterbatasan tatap muka karena pandemic covid-19. Namun, tidak semua pendidik maupun peserta didik menggunakan daring karena terkendala jaringan atau kuota.

Sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) menurut Teddy Meilwansyah (Meilwansyah, 2020) merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara pendidik dan siswa tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Pembelajaran daring dilakukan melalui *platform* yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi secara online, dan tes juga dilaksanakan

secara *online*. Daring juga menyatakan kondisi pada suatu alat perlengkapan atau suatu unit fungsional. Sebuah kondisi dikatakan daring apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.

- a. Di bawah pengendalian langsung dari alat yang lainnya.
- b. Di bawah pengendalian langsung dari sebuah sistem.
- c. Tersedia untuk penggunaan segera atau *real time*.
- d. Tersambung pada suatu system dalam pengoperasiannya,
- e. Bersifat fungsional dan siap melayani.

Aktivitas pembelajaran daring dilaksanakan melalui perangkat personal computer (PC) atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pendidik dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang samamenggunakan grup di media social seperti WhatsApp (WA), telegram, instagram, aplikasi zoom ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, pendidik dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, meskipun di lokasi yang berbeda.

Apapun platform pembelajaran daring yang nanti akan digunakan dalam pembelajaran daring harus mempertimbangkan kondisi, kemampuan dan kendala yang ada, termasuk infrastruktur, kemampuan SDM dan kondisi peserta didik. Yang terpenting adalah memastikan proses pembelajaran selama masa pandemic ini tetap berjalan, tujuan pembelajaran dapat tercapai, dengan menggunakan platform daring apapun yang tersedia.

2. Model pembelajaran luring (luarjaringan)

Pembelajaran luring (luarjaringan), merupakan model alternative kedua setelah daring tidak mampu karena keterbatasan jaringan atau kuota. Model luring dilakukan dengan menggunakan media atau fasilitas pembelajaran dengan tanpa jaringan atau kuota akan tetapi membutuhkan fasilitas berupa alat elektronik dan aliran listrik. Namun, masih ada kendala dengan luring karena tidak semua daerah memiliki fasilitas elektronik dan listrik.

Pembelajaran dengan metode Luring atau offline menurut Mahfud Fauzi(Fauzi, 2020) merupakan pembelajaran yang dilakukan di luar tatap muka oleh pendidik dan peserta didik, namun dilakukan secara offline yakni pendidik memberikan materi berupa tugas *hardcopy* kepada peserta didik kemudian dilaksanakan di luar sekolah. Luring menggunakan media televisi, radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar, tergantung ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana pendidik dan peserta didik.

Model pembelajaran luring dapat diartikan sebagai bentuk pembelajaran yang sama sekali tidak dalam kondisi terhubung jaringan internet maupun intranet. Pembelajaran luring, peserta didik belajar atau mengerjakan tugas tanpa menyambungkannya dengan jaringan internet.

Selain itu, aktivitas luring juga ketika melakukan *offline conference* dengan bertemu secara langsung tanpa menggunakan internet.

Kenapa luring menjadi alternatif model pembelajaran jarak jauh karena melihat kondisi ketersediaan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan pembelajaran online tidak memadai, sehingga pembelajaran dalam bentuk offline dengan tidak bertatap muka langsung antara pendidik dan peserta didik menjadi solusi. Jadi intinya dalam aktivitas luring, sama sekali tidak melibatkan jaringan internet atau intranet.

3. Model pembelajaran guling (guru keliling)/*home visit*

Sistem pembelajaran daring membutuhkan fasilitas *smartphone*, pulsa atau kuota dan jaringan. Namun, banyak daerah yang kesulitan menyelenggarakan pembelajaran daring karena tidak semua peserta didik punya gadget dan alat komunikasi yang menjadi salah satu media perantara dalam proses belajar-mengajar via online, terutama bagi peserta didik yang tinggal di pelosok, mereka kesulitan jaringan internet bahkan belum memiliki *smartphone*, android, HP atau fasilitas PJJ daring lainnya. Oleh karena itu, pendidik mengadakan *home visit* dengan berkunjung ke rumah pesertadidik. Dalam hal ini, pendidik mengunjungi peserta didik untuk melaksanakan proses pembelajaran di tempat tinggalnya atau lokasi lain yang telah disepakati. Peserta didik yang berdekatan tempat tinggalnya dibuatkan satu kelompok, kemudian pendidik mengunjungi kelompok tersebut berdasarkan kesepakatan waktu dan tempat dengan peserta didik dan orang tua/wali. Kelebihan pembelajaran dengan metode guling mengandung makna suasana kekeluargaan. Selain itu, waktu belajar lebih fleksibel menyesuaikan dengan kesiapan pendidik dan peserta didik serta orang tua/wali pun dapat memantau perkembangan belajar anaknya. Yang terpenting adalah dalam pelaksanaan pembelajaran guling, pendidik dan pesertadidik harus tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Baik pendidik, peserta didik maupun orang tua/wali harus memakai masker. Sebelum memulai pelajaran agar mencuci tangan terlebih dahulu dan tetap menjaga jarak dalam proses pembelajaran.

C. Methods

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif qualitative*, dengan pengumpulan data melalui survei dan observasi. Survei dilakukan kepada pendidik mengenai penerapan pembelajaran yang berlangsung di masa pandemik covid-19 dengan instrument penelitian menggunakan kuesioner pertanyaan yang disebar melalui aplikasi google form. Data dilengkapi dengan wawancara melalui via telepon dan video call kepada beberapa pendidik untuk mengetahui sistem pembelajaran daring yang dilakukan selama pandemik covid-19.

Informasi untuk artikel ini diperoleh dari responden yang berasal dari pendidik dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Responden keseluruhan berjumlah

125 orang. Data yang diminta terkait lima domain yang menjadi fokus penelitian yaitu: 1) model pembelajaran yang digunakan di masa pandemi, 2) fasilitas yang digunakan untuk melaksanakan model pembelajaran di masa pandemi, 3) aplikasi yang sering dan mudah digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi, 4) kendala dan kekurangan yang dialami ketika melaksanakan pembelajaran di masa pandemi, 5) Solusi yang diharapkan untuk menunjang terwujudnya pembelajaran yang efektif di masa pandemi.

Analisis data penelitian ini menggunakan model analisis Milles, Huberman dan Saldana (Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., Saldana, 2017), *there are three concurrent flows of activity: 1) data condensation, 2) data display, and 3) conclusion drawing/verification*. Langkah pertama dengan mengumpulkan dan menyeleksi data dari lapangan, kemudian menggabungkan dan mengelompokkan data-data yang diperoleh. Pada tahap data display, peneliti memaparkan data yang sudah dikumpulkan kemudian mengambil data yang dibutuhkan. Setelah itu, data yang sudah dipilah untuk menginterpretasikan hasil dari temuan setelah melakukan penelitian.

D. Result and Discussion

Sesuai dengan orientasi penelitian, artikel ini menginterpretasikan hasil penelitian terkait model pembelajaran yang digunakan dalam menerapkan pembelajaran di masa pandemik covid-19, kemudian menganalisis kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran yang mengakibatkan kualitas pembelajaran kurang efektif, dan menemukan solusi untuk mengoptimalkan pembelajaran selanjutnya.

1. Tri model pembelajaran yang banyak diaplikasikan selama pandemik covid-19

Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran yang paling banyak digunakan oleh pendidik selama masa pandemik covid-19 adalah pembelajaran daring (dalam jaringan). Hal ini dibuktikan dengan grafik chart dari google form di antara 125% reponden 81,6% menjawab daring. Kemudian menyusul pembelajaran luring (luar jaringan) sebanyak 8,8%, 8,8% di antara pendidik menjawab menggunakan model pembelajaran lain, dan 0,8% yang mengisi model pembelajaran guling (guru keliling).

1. Model pembelajaran apa yang biasa digunakan selama pandemi covid-19?
125 responses

Count of 1. Model pembelajaran apa yang biasa digunakan selama pandemi covid-19?

Count of 1. Model pembelajaran apa yang biasa digunakan selama pandemi covi...

Sumber: Survey data pendidik google form

Dari hasil penelitian ini menandakan bahwa pendidik menggunakan beberapa model dalam pelaksanaan pembelajaran selama pandemik. Mereka menjalankan kewajibannya mengajar dengan tetap menjaga protokol Kesehatan dan menyesuaikan dengan kemampuan fisik dan psikis peserta didik serta efektif dengan kondisi lingkungan. Kebanyakan responden menjawab pembelajaran daring adalah mereka yang berasal dari perkotaan, mudah mengakses jaringan, memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk daring misalnya laptop, HP/gadget, dan komputer. Sehingga mereka dengan mudah mengajar lewat daring dengan mengaplikasikan berbagai platform yang ada di internet.

Beda dengan kondisi responden yang di daerah pelosok, terkendala jaringan internet untuk melaksanakan pembelajaran daring, belum lagi kuota yang tidak memadai, ditambah masih banyak di antara mereka yang tidak memiliki fasilitas berupa laptop, komputer, dan HP smartphone/gadget. Sehingga mereka mengambil langkah alternative dengan melaksanakan pembelajaran luring (luar jaringan). Bisa dilihat dari table di bawah ini, dari 8,8% responden menjawab luring dengan alasan karena sulitnya mengakses jaringan internet dan masih banyak peserta didik yang tidak memiliki HP/smartphone atau laptop.

Count of 2. Mengapa menggunakan model tersebut?

Count of 2. Mengapa menggunakan model tersebut?

Sumber: Survey data pendidik google form

Adapun responden yang mengisi model pembelajaran lain, model yang merekam maksud berdasarkan survey hasil penelitian adalah menggabungkan ketiga model tersebut yakni daring, luring, dan guling. Disebabkan karena kondisi dan kemampuan peserta didik yang berbeda-beda. Bagi yang memiliki fasilitas untuk daring maka diberikan pembelajaran daring, yang tidak mampu daring maka dialihkan ke luring, dan yang tidak mampu untuk daring dan luring maka alternatif ketiga dengan model pembelajaran guling. Responden yang berada di pelosok daerah dengan akses jaringan tidak ada, tidak memiliki fasilitas alat pembelajaran, bahkan listrik pun tidak ada sehingga mengharuskan pendidik terjun *home visit* kerumah peserta

didik untuk memberikan materi yang tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Metode guling ini hampir sama dengan *home schooling* (Admin Sevima, 2020), yang diperuntukkan bagi peserta didik yang kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan seperangkat teknologi yang memadai sehingga materi bisa tersampaikan dengan baik.

2. Kendala yang dialami saat pembelajaran berlangsung selama pandemik covid-19

Pembelajaran yang dilaksanakan semenjak pandemik ini memiliki beberapa kendala baik bagi pendidik maupun peserta didik. Kendala ini menjadi permasalahan yang akan menghalangi tercapainya tujuan Pendidikan nasional. Letak geografis pendidik maupun peserta didik menjadi masalah utama, mereka yang berada di daerah pelosok mengalami kendala paling krusial yakni terbatasnya jaringan internet. Selain itu, kondisi ekonomi juga menjadi permasalahan karena ketidak-mampuan mereka membeli fasilitas seperti HP, Laptop atau infrastruktur lainnya. Serta kemampuan biaya untuk membeli kuota juga menjadi kendala terutama bagi yang ekonomi menengah kebawah. Di samping itu, kendala lain yakni rendahnya kreatifitas pendidik dan kurangnya motivasi peserta didik, serta rendahnya literasi digital baik pendidik maupun peserta didik (Choirunnisa, 2020). Berbagai kendala tersebut juga dialami bagi para responden penelitian ini. Hal ini dibuktikan dengan survey hasil penelitian dengan item pertanyaan, kendala apa saja yang dialami pada saat pembelajaran di masa pandemik?

Count of 4. Apa kendala anda melaksanakan pembelajaran selama pandemi covid-19?

Count of 4. Apa kendala anda melaksanakan pembelajaran selama pandemi covid-19?

Sumber: Survey data pendidik google form

Berdasarkan table di atas, 3,2% merespon terkendala jaringan, 2,4 % menjawab jaringan yang kurang bagus, 1,6 % kendalanya masalah jaringan, dan 0,8% kendala teknis jaringan. Ini menandakan dominan responden mengalami kendala akses jaringan. Inilah yang menjadi masalah yang harus segera menjadi perhatian pemerintah untuk menemukan solusi terkait keterbatasan jaringan tersebut. Kendala yang kedua berdasarkan table grafik di atas adalah 2,4% responden menjawab peserta didik kehabisan data, 0,8 % terkendala kuota, 0,8% terkendala penyediaan kuota, 0,8% menjawab data internet siswa, dan 0,8% menjawab penyediaan data dan jaringan. Hal ini menjadi bukti bahwa kendala yang kedua dalam proses pembelajaran di masa

pandemik adalah kuota atau data terutama pada masyarakat yang kalangan menengah kebawah. Kemudian kendala yang lain berdasarkan hasil penelitian adalah kurangnya fasilitas pembelajaran baik daring maupun luring. Selain itu, peserta didik kurang aktif, materi pembelajaran yang tidak menarik, menguras banyak waktu dan tenaga serta pikiran. Penyebabnya karena rendahnya kemampuan literasi digital pendidik terutama peserta didik sehingga mereka kurang paham mengoperasikan beberapafitur-fitur atau media pembelajaran yang menarik.

3. Solusi pembelajaran yang efektif selama pandemik covid-19

Berangkat dari beberapa kendala di atas, maka tepatlah tri model pembelajaran ini menjadi solusi pembelajaran efektif di tengah pandemik covid-19. Pembelajaran daring tepat di gunakan pada daerah perkotaan yang memiliki akses internet dan infrastruktur pembelajaran online. Sedangkan pembelajaran luring tepat digunakan bagi pendidik maupun peserta didik yang berada pada kondisi daerah yang sulit akses internet, sehingga memungkinkan untuk pembelajaran mandiri tanpa jaringan, misalnya belajar menggunakan media TV, radio, laptop/komputer, atau HP secara offline. Namun, bagi yang berada di daerah pelosok yang sama sekali tidak ada akses jaringan, akses listrik, dan tidak memiliki infrastruktur alat pembelajaran elektronik maka alternative pembelajaran dengan menggunakan guling (guru keliling). Dalam keadaan ini, pendidik membagi kelompok kecil kemudian melakukan kunjungan kerumah-rumah peserta didik atau tempat yang disepakati antara peserta didik, orang tua dan pendidik kemudian memberikan materi pembelajaran secara langsung dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kunjungan ini dilakukan secara bergiliran.

Berdasarkan grafik hasil penelitian di bawah ini, rata-rata responden berharap agar pandemik segera usai sehingga proses belajar mengajar bias kembali seperti sebelumnya. Mereka juga berharap agar difasilitasi dengan infrastruktur yang memadai agar pembelajaran bias terlaksana secara efektif tanpa kendala jaringan atau kuota. Sebagian juga berharap agar pemerintah memperhatikan nasib pendidik dan peserta didik yang ada di daerah 3T agar ada perhatian khusus, dan juga harapan mereka agar diadakan pelatihan pembelajaran darurat.

Count of 5. Apa harapan anda atau solusi terkait pembelajaran yang efektif digunakan di era pandemik covid-19?

Count of 5. Apa harapan anda atau solusi terkait pembelajaran yang efektif digunakan di era pandemik covid-19?

Sumber: Survey data mahasiswa google form

Dengan melihat berbagai kendala dari hasil penelitian ini maka terangkum beberapa solusi untuk menunjang pembelajaran daring berikutnya yang menarik dan efektif adalah:

- 1) Membekali pelatihan literasi digital bagi pendidik agar mampu memahami sistem pembelajaran baik daring, luring maupun luring (model pembelajaran lain).
- 2) Membekali pelatihan kurikulum pembelajaran darurat kepada stakeholder pendidikan.
- 3) Melengkapi infrastruktur instansi agar aplikasi yang digunakan bisaseragam dan terstruktur.
- 4) Memfasilitasi sarana dan prasarana edukasi setiap instansi sesuai dengan kebutuhannya di lapangan.

E. Conclusion

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa ada tiga model pembelajaran yang efektif digunakan oleh pendidik selama pandemi covid-19 yakni model pembelajaran daring (dalam jaringan), model luring (luar jaringan), dan model guling (guru keliling). Ketiga model pembelajaran ini disebut dengan tri model pembelajaran yang efektif untuk menunjang tetap berlangsungnya pembelajaran di tengah keterbatasan karena pandemi. Tri model ini sangat tepat solutif dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan pendidik maupun peserta didik. Berbagai kendala yang terjadi di lapangan di antaranya keterbatasan jaringan internet, kuota, infrastruktur yang tidak memadai, dan rendahnya kemampuan literasi digital peserta didik mengakibatkan pendidik harus beradaptasi memilah model yang tepat dengan kondisi peserta didiknya.

Dari beberapa kendala yang dialami, baiknya menjadi acuan bagi para stakeholder pendidikan untuk menemukan solusi agar pembelajaran di masa darurat pandemi covid-19 bisa berjalan efektif. Solusi terbaik dalam pembelajaran di masa pandemi yakni dengan melakukan tri model pembelajaran daring, luring dan guling. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan beberapa solusi yakni pemerintah harus memfasilitasi infrastruktur yang memadai terutama di daerah pelosok agar tidak terkendala jaringan atau kuota. Kemudian mengadakan pelatihan pembelajaran darurat dan kemampuan literasi digital, serta membuat sistem edukasi yang tepat di masa darurat. Dengan solusi tersebut diharapkan member kontribusi terhadap efektifitas pembelajaran di masa yang akan datang.

Penelitian ini memiliki kekurangan pada hasil survey data pendidik yang disebar menggunakan google form, dominan yang menjadi responden adalah pendidik muda dan pendidik yang berinstansi di daerah perkotaan sehingga data terkait kendala dan fasilitas serta model pembelajaran di daerah terpencil masih sangat kurang. Pendidik yang berasal dari daerah pelosok/terpencil kurang merespon karena terkendala jaringan sehingga data pendidik

dari daerah tersebut kurang maksimal. Dengan demikian, penelitian lanjutan diperlukan untuk menampilkan data pendidik di semua daerah yang lebih luas dan mendalam. Pendidik harus segera adaptif terhadap pembelajaran efektif, selain itu pendidik harus kreatif dan inovatif dalam mengelola lingkungan pembelajaran agar antusiasme peserta didik meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Sevima. (2020). Blended Learning, Solusi Pembelajaran di Era New Normal. *Sevima.Com*. <https://sevima.com/blended-learning-solusi-pembelajaran-di-era-new-normal/>
- Aji, R. H. S. (2020). Dampak COVID-19 pada pendidikan di indonesia: Sekolah, keterampilan, dan proses pembelajaran. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*.(7), 5, 395-402.
- Choirunnisa, B. (2020). Kendala Pendidikan di Masa Pandemi. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/bella150399/kendala-pendidikan-di-masa-pandemi-1tfDYZYfPEy/full>
- Fauzi, M. (2020). 3 Model Pembelajaran di Masa Pandemi. *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/cerita-santri/3-model-pembelajaran-di-masa-pandemi-1tgecDPpRzQ/full>
- Hamdani, A. R., & Priatna, A. (2020). EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN DARING (FULL ONLINE) DIMASA PANDEMI COVID- 19 PADA JENJANG SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN SUBANG. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 6. <http://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/120>
- Hastuti. (2020a). *SEMANGAT HARI GURU NASIONAL 2020! GURU DI ERA PANDEMI COVID-19; ANTARA LURING, DARING, DAN GULING*. Sin.Fst.Uin-Alauddin.Ac.Id. <http://sin.fst.uin-alauddin.ac.id/semangat-hari-guru-nasional-2020-guru-di-era-pandemi-covid-19-antara-luring-daring-dan-guling/>
- Hastuti. (2020b, April). COVID-19; ANTARA INOVASI DAN KREATIVITAS PENDIDIK. *Tribun*, 9.
- Hendayana, Y. (2020). Tantangan Dunia Pendidikan di Masa Pandemi. *Kabar Terkini*. <https://dikti.kemdikbud.go.id/kabar-dikti/kabar/tantangan-dunia-pendidikan-di-masa-pandemi/#>
- Hidayat, M. T., Hasim, W., & Hamzah, A. (2020). Pembelajaran Daring Selama Pandemi Covid-19: Solusi atau Masalah Baru dalam Pembelajaran?. *Journal Civics & Social Studies*, 4(2), 47-56.
- Indrawati, B. (2020). Tantangan Dan Peluang Pendidikan Tinggi Dalam Masa Dan Pasca Pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 1(1), 39-48.
- Martoredjo, N. T. (2020). *Pandemi Covid-19 : Ancaman atau Tentang bagi Sektor Pendidikan ?2*.
- Meilwansyah, T. (2020). Pembelajaran Di Masa Pandemi Covid-19. *Diknas.Okukab.Go.Id*. <http://diknas.okukab.go.id/berita/detail/pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>
- Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael., Saldana, J. (2014). *No Title Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*.
- Nurdansyah, & Fahyuni, E. F. (2016). *INOVASI MODEL* (1st ed.). Nizamia Learning Center.
- Nurdin, N., & Anhusadar, L. (2020). Efektivitas Pembelajaran Online Pendidik PAUD di Tengah Pandemi Covid 19. *Obsesi*, 5. <https://www.obsesi.or.id/index.php/obsesi/article/view/699>
- Pratama, L. D., Lestari, W., & Astutik, I. (2020). EFEKTIFITAS PENGGUNAAN MEDIA EDUTAINMENT DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Aksioma*, 9. <https://www.ojs.fkip.ummetro.ac.id/index.php/matematika/article/view/2783>
- Saleh, A. M. (n.d.). *Problematika Kebijakan Pendidikan Di Tengah Pandemi Dan Dampaknya Terhadap Proses Pembelajaran Di Indonesia*.
- Sri Gusty, dkk. (2020). *Belajar Mandiri: Pembelajaran Daring di Tengah Pandemi Covid-19* (J.

SI marmata (ed.); 1st ed.). Yayasan Kita Menulis.

- SUHAEDI, A. R. (2020). *Metode Belajar Blended Learning Dinilai Efektif Di Masa Pandemi Covid-19*. Rmolbanten.Com. <https://www.rmolbanten.com/read/2020/07/06/18023/Metode-Belajar-%3Ci%3EBlended-Learning%3C/i%3E-Dinilai-Efektif-Di-Masa-Pandemi-Covid-19-#:~:text=Menurutnya%2C%20salah%20satu%20alternatif%20pembelajaran,19%20adalah%20dengan%20blended%20learning.&text=Terdapat%20tiga%20komponen%20penting%20dalam%20ruang%20dan%20waktu%2C%22%20ujarnya.>
- Sumatri, A. (2020). *Metamorfosis Dunia Pendidikan di Masa Pandemi Covid-19*. *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/pendidikan/inspirasi-pendidikan/JKRGW15N-metamorfosis-dunia-pendidikan-di-masa-pandemi-covid-19>
- Yuliati, Y., & Saputra, D. S. (2020). *Membangunkemandirianbelajarmahasiswamelalui Blended Learning di masa pandemi covid-19*. *JurnalElementariaEdukasia*, 3(1).